

Vahobov Shahbozbek Bobomurod o'g'li.

Farg'ona viloyati Qo'qon shahri. Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi.

@shahboz_vahobov. (90)858-64-04

TA'LIMNI TASHKIL ETISH SHAKILLARI . FORMS OF ORGANIZATION OF EDUCATION. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

Anonatsiya: Ta'limni tashkil etish shakli hozirgi kunda dunyo davlatlarida ta'limning turli xil shakllaridan foydalaniladi .Bu mavzuning dolzarbligi qaysi shakl O'zbekiston ta'lim tizimida ko'proq samara bera oladi degan savolga yechim topishdir.

Kalit so'zlar: Individual, sinf-dars, ma'ruza -seminar, kunsultatsiya, individallashtirish. **Key words:** Individual, class-lesson, lecture-seminar, consultation, individualization. **Ключевые слова:** Индивидуальность, класс-занятие, лекция-семинар, консультация, индивидуализация.

Dastlab ta'limni tashkil etish o'zi nima uning qanday turlari bor va bizning yurtimizda uning qaysi shakllari amaliyotda qo'llanilishini aytib o'tish lozim .

Ta'limni tashkil etish shakl bu o'qituvchi va o'quvchining belgilangan tartibda, muayyan maqsadga muvofiq ma'lum rejimda tashkil etiladigan o'quv-bilish faoliyatining tashqi ifodasidir. Jahon pedagogika fani va amaliyotida ta'limni tashkil etishning turli shakllari mavjud. Jamiyat rivojining har bir yangi bosqichi ta'limni tashkil etishga o'z ta'sirini o'tkazadi. Ayni vaqtda ta'limning quyidagi shakllari ajratib ko'rsatiladi: individual, individual-guruhli, sinf-dars, leksiya-seminar vasinfdan tashqari, auditoriyadan tashqari, maktabdan tashqari. Ular o'quvchilarni qamrab olishi, o'quvchilar faoliyatini tashkil etishi, jamoaviy va individual shakllarining nisbatlari, mustaqilligi darajasi va o'qish jarayoniga rahbarlik qilish xususiyatlari kabi belgilariga ko'ra quyidagi uch asosiy turga ajratiladi:

- 1) individual;
- 2) sinf-dars;
- 3) ma'ruza-seminar

Bu shakllarning rivojlanishi va kelib chiqishiga alohida to'xtalib

o'tamiz. Ta'limning individual shakli hisoblanadi. O'qishni tashkil etishning individual shakli antik davr va o'rta asrlarda yagona usul boigan, undan ba'zi mamlakatlarda XVIII asrgacha keng foydalanilib kelingan. XVI asrdan boshlab individual o'qitish

shaklining ahamiyati

pasayib, uning o'zini ta'limning individual-guruhli shakli egallashiga imkon berdi.

Ulardan biri bolalarning guruhli (jamoali) ta'limi sanaladi. U

G'arbiy Rossiya (hozirgi Belomssiya va Ukrainanmg g'arbiy qismlari) birodarlik maktablarida ilk bor qo'lanilgan va u sinf-dars shaklining asosi bo'lib qolgan. Bu tizimlar XVII asrda Yan Amos Komenskiy tomonidan «Buyuk didaktika» asarida nazariy jihatdan asoslab berildi va ommalashtirildi. Olim pedagogikaga o'quv yili, o'quv kuni, dars, mashg'ulotlar orasidagi tanaffus, o'quv ta'tillari kabi tushunchalarni kiritdi. Sinf-dars tizimi to'xtalib o'tsak bu tizim

350 yil avval kelib chiqqan bo'lsada lekin hozirgi kunda asosan

keng ko'lamli darajada qo'llanilib

kelinmoqda. XIX asr

oxiri XX asr boshlarida, aqliy rivojlanishida farqi bo'lgan o'quvchilarni o'qitishda individuallashtirishga ahamiyat qaratish masalasi ayniqsa dolzarb xususiyat kasb etdi. Shunga

mos ravishda tanlab o'qitish shakli yuzaga keldi (AQShda Batov, Yevropada Mangeym tizimi). Yevropa va AQShda XX asr boshida

o'quvchilarning individual, faol, mustaqil o'quv ishlarini

ta'minlashga qaratilgan ko'plab ta'lim tizimlarining samaradorligi

sinab ko'rilgan. 1905-yili Dalton shahrida (Massachusetts shtati)

o'qituvchi Elena Park Xerst tomonidan birinchi bor qo'llanilgan ta'limning individuallashtirilgan tizimi ular orasida eng radikal

hisoblangan. Bu tizim dalton-reja nomi bilan pedagogika va

maktab tarixiga

kirdi. U ba'zan laboratoriya yoki ustaxonalar tizimi deb ham ataydilar. Birinchi universitetlar paydo bo'lishi bilan ta'limning

ma'ruza seminar tizimi yuzaga kela boshlaydi. U yaratilgan

paytdan beri hali deyarli hech bir katta o'zgarishlarga ega emas.

Ma'ruza, seminar, amaliy va laboratoriya ishlari, konsultatsiya va

tanlagan kasbi bo'yicha amaliyot. Hozirgacha leksiya-seminar

tizim sifatida o'qishning asosiy shakllaridan biri bo'lib kelmoqda.

Leksiya yoki seminar tizimi o'zining sof ko'rinishida oliy va oliy

maktabdan keyingi ta'lim amaliyotida qo'llaniladi. Mening

fikrimcha oliy ta'limda qo'llaniluvchi ma'ruza va seminar tarzida

tashkil etilgan bu tizim hozirda yaxshi natija beryapti chunki

talabalar yangi mavzuni o'zlashtirishga alohida vaqt beriladi yani

ma'ruzada yangi mavzuni o'zlashtirish uchun yetarlicha vaqt

bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda oliy ta'lim sistemasida ham tanlab o'qitish

asosida iqtidorli talabalarga individual ta'lim shaklini qo'llashimiz

kerak deb o'ylayman chunki bu tizim orqali har bir o'quvchi bilan

alohida ishlash imkoniyati vujudga keladi bu orqali ta'lim sifatini

yanada oshirishimiz mumkin. Maktab tizimida esa hozirda oliy ta'limda qo'llanilayotgan ma'ruza va seminar shaklini ma'lum bir miqdorda kiritish zarur chunki maktab dars tizimida mavzuni o'zlashtirish uchun vaqt yetarli emas yani yangi agar shunga ma'ruza tizimini olib kirsak ularning o'zlashtirishi ijobiy tomonga o'zgaradi amaliy dars orqali esa ularning faolligiga va mustahkam bilim olishiga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1)B.X.Xo'djayev.Umumiy pedagogika
- 2)<https://arxiv.uz/uz/>
- 3)<https://azkurs.org/>
- 4)<https://slidetodoc.com/>
- 5)S.Hasanov. Umumiy pedagogika

